

BARQAROR RIVOJLANISH DAVRIDAGI SUV TA'MINOTI TIZIMINING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

¹Nazirov Sanjar O'razali o'g'li, ²Safarov Laziz Azimjonovich

¹Jizzax politexnika Instituti assistenti, ²Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178078>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqalarda barqaror ichimlik suv ta'minotining bugungi va yaqin kelajakdagi muammolari tavsifa qisqacha keltirilgan. Shuningdek, Jizzax viloyati bo'yicha mavjud ichimlik suv ta'minoti tarmoqlari muammolariga qaratilgan. Hududlardagi ushbu muammolarni hal etish omillari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: suv, talab, foiz, foydalanish, kun, tarmoq, yer.

Аннотация. В данной статье кратко описаны проблемы устойчивого питьевого водоснабжения регионов сегодня и в ближайшем будущем. Также акцентировано внимание на проблемах существующих сетей питьевого водоснабжения в Джизакской области. Названы факторы решения этих проблем в регионах.

Ключевые слова: вода, спрос, процент, использование, сутки, сеть, земля.

Abstract. This article briefly describes the problems of sustainable drinking water supply in the regions today and in the near future. It is also focused on the problems of existing drinking water supply networks in Jizzakh region. Factors for solving these problems in the regions are mentioned.

Keywords: water, demand, percent, use, day, network, land.

Hayot manbai hisoblanadigan suvning kun sayin kamayib borayotgani jahon hamjamiyatini chuqur tashvishga solmoqda. Xususan, bu O'zbekiston hududida ham juda global muammo sifatida jiddiy xavf solib turibdi. Suvning qiymati dunyo globallashuvi jarayonida yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Zero, suvsiz hayot yo'q. Suv tiriklik evolyusiyasiga ham, a'trof-muhit, iqlim o'zgarishlariga ham million yillardan buyon beqiyos ta'sir ko'rsatib kelayotgan obi hayotdir. Shunday ekan, insoniyat uni ko'z qorachig'idek asrashi shart.

Hozirgi kunda jahonda aholi sonining keskin oshishi natijasida toza ichimlik suviga bo'lgan talab ham shunga mos tarzda ortib bormoqda. Insonlarning toza ichimlik suviga bo'lgan talabi ortgani sari ularning toza suv haqidagi tushunchlari ham ortib bormoqda, masalan suvning tarkibi jihatdan u sanitariya gigiyena talablariga mos bo'lishi shart hisoblanadi agarda ushbu talablarga mos kelmasa salbiy omillarga sabab bo'lishi mumkin. Bugungi kunda suvning sifat ko'rsatkichlari uchun ham bir qancha yangi ishlar amalga oshirilmoqda, turli suv tozalash xizmatlari joriy etilib ularning ishi tizimli ravishda olib borilmoqda.

Ushbu xizmatlar ko'rsatish yaxshilanganiga qaramay, milliardlab odamlar hanuzgacha xavfsiz ichimlik suvi, sanitariya va gigiyenadan mahrum. Dunyoning ko'p joylarida suv tanqisligi tobora ortib borayotgan muammo bo'lib, mojarolar va iqlim o'zgarishi uni yanada kuchaytirmoqda. Bundan tashqari, suvning ifloslanishi ko'plab mamlakatlarda ham inson salomatligiga, ham a'trof-muhitga ta'sir ko'rsatadigan asosiy muammodir. 2030- yilga borib umumiy foydalanish imkoniyatiga erishish uchun ichimlik suvi sohasidagi hozirgi global rivojlanish sur'atlaridan olti baravar, sanitariya-gigiyenadan foydalanishda besh baravar va gigiyenadan foydalanishda uch baravar ko'proq talab qilinadi. Ko'zlangan maqsadga erishish yo'lga qaytish uchun infratuzilma investitsiyalarini keskin oshirish, tarmoqlararo muvofiqlashtirishni yaxshilash va iqlim o'zgarishini yumshatish bo'yicha harakatlar talab etiladi.

O‘zbekiston yarim quruq mintaqada joylashgan davlat bo‘lib, kerakli suv resurslarining 80 foizini daryolarning yuqori qismida joylashgan qo‘shni davlatlardan oladi. Daryoning quyi qismida joylashgan O‘zbekiston ikki asosiy transchegaraviy daryolar (Sirdaryo va Amudaryo) suvidan qishloq xo‘jaligining ehtiyojlari uchun foydalanadi. Mamlakat sug‘oriladigan dehqonchilikka juda bog‘liq, bu yalpi ichki mahsulotning 17 foizini tashkil qiladi. Qishloq xo‘jaligi to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita O‘zbekiston aholisining qariyb 40 foizini ish bilan ta‘minlaydi va deyarli barcha asosiy ekinlarni sug‘orishga bog‘liq. O‘zbekistonda yillik suv iste‘moli o‘rtacha 51 km³ ni tashkil etadi, shundan qariyb 46,8 km³ yoki 90 foizi qishloq xo‘jaligida foydalaniladi.

Qayd etish joiz, hozirgi paytda suvga bo‘lgan talab va ehtiyoj har qachongidan tobora ortib bormoqda. Natijada butun dunyoda suv tanqisligi kuzatilyapti. Ushbu dolzarb masala Markaziy Osiyo mintaqasini ham chetlab o‘tgan yo‘q. Mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko‘ra, 2050 yilgacha suv resurslari Sirdaryo havzasida 5 foizgacha, Amudaryo havzasida 15 foizgacha kamayishi kutilmoqda. Boshqa tomondan esa, aholining o‘sishi hisobiga, O‘zbekistonda 2030 yilga borib, suvga bo‘lgan talab 7 mlrd. kub metr ga yetishi, 2050 yilga borib esa, bu ko‘rsatkich ikki barobarga ortishi mumkin.

Dunyo davlatlarining ma‘lumotlarga ko‘ra, shaharlarning 88 foizga yaqini va qishloq aholisining 79 foizi quvurlar orqali uzatiladigan suvdan foydalanish imkoniyatiga ega. Biroq, foydalanuvchilarning atigi 17 foizi doimiy foydalanish imkoniyatiga ega va 65 foiz foydalanuvchilar kuniga olti soatdan kam vaqt davomida suv olishadi. Vaziyat, ayniqsa asbob-uskunalarining uzilishlari tez-tez uchraydigan yoki umuman markazlashtirilgan suv ta‘minoti tizimi mavjud bo‘lmagan qishloq joylarda qiyin.

1-rasm. 2024-yil yanvar oyi holatiga ko‘ra O‘zbekiston aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta‘minlanganlik darajasi.

Markaziy ichimlik suvi ta‘minotiga nisbatan markaziy shahar kanalizatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyati cheklangan. Samarali qamrov darajasi 17 foizga baholanadi va taxminan 70 shahar bilan cheklangan. O‘tgan asrning 70-80-yillarida qurilgan, u asosan eskirgan va yomon ahvolda. Oqova suvlarni tozalash hajmi ham keskin pasayib ketdi, bu ko‘pincha ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashni qiyinlashtiradi.

Yaqinda bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda davlatimiz rahbari ham bugungi kundagi ichimlik suvi ta‘mitoni jiddiy tanqid qilish ushbu fikr mulohazalarini bildirib o‘tgan: Bugungi kunda ichimlik

suvi inshootlarining ayrimlari talabga javob bermasligi aniqlangan. Shu munosabat bilan suv sifati standartlarini to‘liq yangilab, ularni barcha suv inshootlarida joriy qilishi shartligi ta’kidlandi. Mutasaddilarga kamida 4 ta laboratoriyani jihozlab, ularda ichimlik suvi sifatini to‘liq tahlil qilishni yo‘lga qo‘yish topshirildi.

Shu bilan birga, ichimlik suvi ta’minoti tizimida ichimlik suvi yo‘qotilayotgani, iste’molchilarning 30 foizida haligacha suv hisoblagichi o‘rnatilmagani, tizimda o‘g‘irliklar davom etayotganligini jiddiy tanqid qilindi.

O‘zbekiston 2030-yilga borib suv tanqis bo‘lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolishi mumkin.

Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti (MHTI) ekspertlari O‘zbekistonda suv tanqisligini qurg‘oqchil hududlarning qishloq xo‘jaligi tarmog‘iga qanday ta’sir ko‘rsatishini o‘rgandi. 2030-yilga borib mamlakatda 7 mlrd kub metr suv tanqisligi kuzatilishi mumkin. Natijada O‘zbekiston suv tanqis bo‘lgan 33 ta davlat qatoriga tushib qolish ehtimoli bor.

Metall quvurlar suv ta’minoti tarmoqlarining muhim infratuzilmasi hisoblanadi. O‘zbekistonda taxminan 100 000 km yer osti quvurlari mavjud; Ularning 60% dan ortig‘i temir quvurlar, shu jumladan quyma temir, egiluvchan va po‘latdir. Ko‘pgina rivojlangan mamlakatlarda quyma temir quvurlar uzoq vaqtdan beri ishlatilgan va bugungi kunda minglab kilometr cho‘yan quvurlari tarmoqlarda qolib, suv va gaz ta’minoti tizimlarida muhim rol o‘ynaydi. Biroq, ish vaqtining ko‘payishi va korroziya muhitga ta’siri tufayli, bu quvurlar qariydi va buning natijasida quvurlarning ishdan chiqishi soni ortadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, mavjud quvurlar tarmog‘ining 55 foizdan ortig‘i 25 yildan ortiq xizmat muddatiga ega.

O‘zbekistondagi gaz va suv ta’minoti korxonalarining yillik hisoboti shuni ko‘rsatdiki, so‘nggi olti yil ichida suv magistralidagi uzilishlar umumiy chastotasi yiliga 160 km uchun 11,0 dan 14,0 gacha 27 foizga oshgan. O‘zbekistonda cho‘yan quvurlardagi yoriqlar 46 foizga oshdi. Har yili avariyalar tufayli suv quvurlarining 0,6% ga yaqini almashtiriladi. Oqibatda O‘zbekiston viloyatlaridagi shahar suv ta’minoti quvurlarni almashtirish uchun millionlab mablag‘ sarflashga majbur bo‘lmoqda.

Quvur liniyasidagi nosozliklar ko‘pincha kutilmaganda sodir bo‘ladi va quvur liniyasining haqiqiy xizmat qilish muddati hisoblanganidan sezilarli darajada kamroq. Toshkent shahrida yer osti suv tarmog‘i yorilib, ko‘chani suv bosdi. Shuningdek, O‘zbekistonda yer osti quvurlarining yorilishi natijasida uch million litrga yaqin yo‘qotishlar qayd etilgan. Shu sababli, quvur avariylari nafaqat suv ta’minoti tarmog‘ining yaxlitligi va ishlashiga salbiy ta’sir ko‘rsatibgina qolmay, balki suv ta’minoti tarmoqlari va aholiga katta iqtisodiy zarar yetkazadi.

Jizzax shahri hozirgi kunda O‘zbekistonda rivojlanib borayotgan shaharlardan biri hisoblanadi. 1-rasmdan ko‘rinib turibdiki Jizzax bugungi kunda 70.4 % markazlashtirilgan suv ta’minotuga ega ekan. Ammo ushbu hududdagi suv ta’minoti tarmoqlarining katta qismi metal

quvurlardan tashkil etilgan va ushbu quvurlarda muntazam ravishda nosozliklar yuzaga keladi va suv behuda sarf bo‘lish holatlari yuzaga keladi.

2-rasm. “Jizzax suv ta’minoti” AJ axborot markazi ma’lumotlariga ko‘ra mart oyida Jizzax hududida sodir bo‘lgan quvur ta’mirlash jarayonlari.

“Jizzax suv ta’minoti” AJ axborot xizmati ma’lumotlariga ko‘ra turli yuqorida ko‘rsatilgan quvurlarning buzilish holatlari tez tez kuzatiladigan holat bo‘lib bunga turli xil omillar ta’sir etadi. Ushbu muammolarni samarali bartaraf etish uchun turli xil qo‘shimcha tadbirlar mavjud.

Yer osti suv quvurlarining shikastlanish xavfini kamaytirish ishonchli suv ta’minotini ta’minlash va sizib chiqishining oldini olishning muhim vazifasidir. Ushbu xavfni kamaytirishning bir necha yo‘li mavjud:

Xaritada yer osti muhandislik kommunikatsiyalarini aniq ko‘rsatish, yer ostidagi eski quvur tarmoqlarini zamonaviy uskunalardan yordamida aniqlash texnologiyalaridan foydalanish, yangi tarmoqlar o‘tkazilayotganda himoya qoplamalaridan foydalanish, muntazam texnik xizmat ko‘rsatish va tekshirishni tashkil qilish, innovatsion materiallardan foydalanish, mahalliy hokimiyat organlari va boshqa qurilish tashkilotlari bilan hamkorlik qilish usuli orqali suvning behuda isrof bo‘lishini kamaytirish mumkin bo‘ladi.

Ushbu usullarni amalga oshirish orqali siz yer osti suv quvurlariga zarar yetkazish xavfini sezilarli darajada kamaytirish va mintaqamiz uchun yanada ishonchli suv ta’minotini ta’minlashimiz mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sulstonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. *International Finance and Accounting*, 2019(5), 19.
2. Sulstonov, A., & Turdiqulov, B. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o‘rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 12-19.
3. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(4), 124-133.
4. Nazirov, S. O. o‘g‘li. (2023). Global suv tanqisligi davrida suv ta’minoti tizimlarini takomillashtirish masalalari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 109–115.
5. Karimov, Y. N. (2022). Aholini ichimlik suvi bilan ta’minlash muammolari. *Science and Education*, 3(12), 369-375.
6. Каримов, Э. Т. ў. (2023). Мамалакатимизда енгил автомобил ювиш шахобчаларининг окова сувларини оқизишда янги тизимларни ишлаб чиқиш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 263–267.
7. Nazirov Sanjar, & Karimov Yusuf. (2023). Yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish va ularning mustahkamlik parametrlarini aniqlash. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 402–408.